

РАЗДЕЛ. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567801>

УДК 130.123

МОЛОДЕЖЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Е.М. Каплюк,

студент 1 курса, бакалавр, напр. «Агрономия»,
профиль «Агроном»

Е.Е. Пойда,

ст. преп.,
ФБГОУ ВО «Донской ГАУ»,
пос. Персиановский

Аннотация: В статье исследуется изменение поведения молодежи. Большое место в работе занимает рассмотрение привычек молодого поколения. В статье дается поведенческая характеристика молодых людей. В работе анализируется нетрадиционное отношение нового поколения к привычным вещам. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как зависимость людей от социума, неумения планирования своей жизни, постоянную борьбу против чего-либо. В заключение кратко разбирается то, что сегодняшними примерами для подражания являются негативные персонажи, что пагубно сказывается на воспитании.

Ключевые слова: философия современной молодежи; жизненный опыт; особенности современного человека

YOUTH IN THE MODERN WORLD

E.M. Kaplyuk,

1st year student, bachelor, ex. "Agronomy",
profile "Agronomist"

HER. Come on,

Ye.Ye. Poyda,

FBGOU VO "Donskoy GAU",
pos. Persianovsky

Abstract: The article examines the change in the behavior of young people. Consideration of the habits of the younger generation takes an important place in the work. The article gives the behavioral characteristics of young people.

The work analyzes the unconventional attitude of the new generation to familiar things. The research is carried out through consideration of such problems as people's dependence on society, inability to plan their lives, and constant struggle against something. In conclusion, it briefly discusses the fact that today's role models are negative characters, which has a detrimental effect on education.

Key words: philosophy of modern youth; life experience; features of modern man

Со времен М.Ю. Лермонтова считается, что «...были люди в наше время, не то, что нынешнее племя...» [1]. И каждое следующее поколение видится не такими богатырями, как предыдущее. Но если говорить о современной России, то в ней «лихая доля» досталась и старому, и малому [2].

Очень часто по телевидению, радио и в сети интернет, говорят об отсутствии жизненных ценностей у молодежи. Я хочу порассуждать на эту тему.

В чем заключается философия современной молодежи – отсутствие ценностей, или в основном, показное безразличие к морали и нравственности.

Говоря о бытовой философии, то есть моих рассуждениях, стоит упомянуть особенность современных попыток донести собственную мысль. Для начала стоит выделить особенности современного человека:

- зависимость от группы или социума;
- абстрактность мышления с упором на воображение, фантазию;
- прагматичность;
- бунтарство;
- смешение мужского и женского (унисекс);
- ирония, саркастичность.

И так разберем по порядку. Социум. Нормальная жизнедеятельность человека напрямую связана с его нахождением в обществе. Доказано, что именно при наличии общения с людьми человек ощущает себя полноценным, важным, нужным, он не страдает от одиночества и невозможности проявления своих способностей, эмоций. Процесс социализации личности предполагает интеграцию человека в социальную систему путем приобретения им навыков и знаний о нормах и правилах поведения и взаимодействия в обществе. Проходя это, человек развивается, у него формируется определенное мышление. На протяжении жизни человек старается быть заметным, подчеркивать свою неординарность. Общество же диктует свои правила и нормы поведения, с которыми также приходится считаться. Получается, что каждому индивиду приходится балансировать

между своими нравственными убеждениями и соблюдать социальный этикет для достижения своих целей. В итоге человек и общество становятся одним целым, где общество не может существовать без человека, иначе остановится его развитие.

Абстрактность мышления с упором на воображение, фантазию.

Представьте себе собаку. Представили? Отлично, значит все у вас с воображением в порядке! Вот только некоторые из вас представили собаку в общих чертах, а другие – какую-то особенную, с кличкой и характером. Дело в том, что у всех воображение развито по-разному. Его недостаток может стать камнем преткновения на пути личного развития или карьерного роста. Только подумайте: мы не повинемся одним только инстинктам. Вместо этого мы мечтаем и имеем амбиции, ставим цели и наслаждаемся красотой жизни. Невозможно мечтать, если не можешь вообразить себе объект мечтаний. Поэтому наличие воображения – это то, что отличает людей от животных. Если вы будете строить планы, опираясь только на приобретенный опыт, вы не сможете ничего изменить и создать. Воображение расширяет границы и позволяет поставить перед собой те цели, которых вы ранее не достигали.

Прагматичность – это привычка правильно планировать свою жизнь и умение эффективно реализовывать выбранную жизненную стратегию. С другой стороны, прагматичные люди склонны делать практические умозаключения, ценят рабочие качества и эффективность выше всех остальных качеств.

Бунтарство как качество личности – склонность протестовать, призывать к решительным действиям, к ломке отжившего старого; проявлять непокорность, бороться против чего-либо.

При унисексе отсутствуют выраженные признаки мужского и женского полов.

Стиль «унисекс» (англ. unisex, также «юнисекс») появился в результате изменения мужской и женской роли в обществе [3, 4].

Это одно из направлений в стиле одежды, когда стираются грани разницы между мужской и женской одеждой.

То есть, рассуждая об унисексе, как о социальном, психическом и духовном явлении, мы можем исходить из того, что:

1. Явление унисекса: стирание половых различий в психике и в сознании мужчин и женщин, которое выражается в уничтожении различий во всех сферах жизни мужчин и женщин.

2. Проявления унисекса в социуме и в личностном поведении.

3. Мужчины и женщины могут стирать разницу между собой не только в сознании, в поведении, но и делать это на разных уровнях и в разных пропорциях.

В частности:

1. Что мужчина, что женщина, могут нивелировать или отстаивать свою принадлежность к своему полу на уровне большого социума – на работе, в общении с окружающими, и прочее.

2. А в личном общении между собой, например, в семье, могут придерживаться принципов унисекса. Или, наоборот, чёткого деления: это женское, а это – мужское.

3. Женщина или мужчина могут полностью примерять на себя роль противоположного пола – начинать мыслить и вести себя как мужчины или как женщины.

Ирония (от др. греч. ειρωνεια / ειρωνεια (притворство)) – это тонкое издевательство или насмешка, произносится, как противоположность того, что человек имеет в виду; обычно используется для юмористического или выразительного эффекта [3]. Мы так часто используем в своей речи слово «сарказм», думая, что это безобидно и смешно. И вообще сарказм стал очень популярным в повседневном общении особенно среди молодежи. Это так называемый «черный юмор». Но вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле значит слово «сарказм»? И не страшно ли вам оттого, что, используя это слово так часто, вы даже не знаете его точное значение? Сарказм – это завуалированная форма, цель которой оскорбить, обидеть, причинить боль человеку. Сарказм используют чаще всего, чтобы показать превосходство говорящего над слушающими его глупцами. Он несет в себе негатив и злость, поэтому надо быть осторожным с употреблением этого термина, не забывать про его жестокость. Чтобы использовать яркий контраст понятий с целью доброго юмора, используйте иронию. Зачастую мы называем сарказмом ту самую безобидную и смешную иронию.

И так, что ж у нас получается? На мой взгляд, невеселая картина, но стоит ли винить в этом молодежь? Если все принципы, правила и так далее нам навязывает общество. Если в семье нет понимания и поддержки, молодым юношам и девушкам приходится нелегко. Сегодня стало модным быть сильным, жестким, агрессивным, о чем свидетельствуют реклама и кинофильмы. Героями стали те, кто делает какие-то мерзости, а не те, кто спасает, помогает, приносит людям пользу. Раньше героями были летчик Чкалов, космонавт Гагарин, ученый Сахаров – люди, которые делали что-то полезное для общества. Сейчас кто герой? Бизнесмен, который нечестным путем добывает деньги. Киллер, который убивает по заказу. Преступники возведены в ранг героев. У подрастающего поколения должен быть какой-то моральный ориентир. Еще в 1990-е, когда шел жесткий раздел имущества, в нашем сознании сохранялись старые ценности. А сейчас ценности поменялись. Сейчас не является ценностью работать всю жизнь на одном месте, служить честно Родине... Сегодня важно много зарабатывать, «круто»

отдыхать, иметь дорогие вещи... А реализация таких ценностей вряд ли возможна в рамках закона. У одних – обида, желание отомстить, у других – борьба за власть, у третьих – жажда наживы, желание иметь большие деньги, ради чего они готовы на все: убить, предать... Некоторые обиженные могут очень долго терпеть, но потом, в определенный момент, не выдерживают и могут все вокруг разнести. Многие очень спокойные люди приходят к агрессии только в состоянии алкогольного опьянения. И идут за другими – теми, кто ведет. У каждого есть свои точки, нажав на которые мы приходим в состояние агрессивности. Алкоголь, ночные клубы, наркотики, курение, беспорядочные половые связи, нежелание работать и развиваться, как личности в современном обществе возведены в роль культа и являются предметом хвастовства успешности человека, поводом для уважения окружающих. Это ни для кого не секрет, что подобные личности во многих кругах пользуются большей популярностью и уважением, чем, скажем, люди начитанные, культурные, религиозные, работающие на благо общества, или просто люди, развивающиеся и ведущие более сдержанный образ жизни. Жизненного опыта еще нет, а отбиваться от стада не хочется. С одной стороны родители старающиеся привить все доброе и светлое, с другой стороны социум со своими правилами. Вот и проявляется и бунтарство, и сарказм, и жестокость. И пока молодой человек решит для себя что для него важнее, естественно наломает много дров. В большинстве случаев исправлять ошибки непросто, а иногда и невозможно.

Список литературы

[1] Михаил Лермонтов Бородино. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.culture.ru/poems/36608/borodino>. (дата обращения: 11.01.2021).

[2] Деградация молодежи: последствия и причины. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.rotfront.su/degradatsiya-molodezhi-posledstviya-ipr/> – (дата обращения: 11.01.2021).

[3] Ирония. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F>. (дата обращения: 11.01.2021).

[4] Унисекс. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81>. (дата обращения: 11.01.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Mikhail Lermontov Borodino. [Electronic resource]. - URL: <https://www.culture.ru/poems/36608/borodino>. (date of access: 11.01.2021).

[2] Degradation of youth: consequences and causes. [Electronic resource]. - URL: <https://www.rotfront.su/degradatsiya-molodezhi-posledstviya-i-pr/> - (date of access: 01/11/2021).

[3] Irony. [Electronic resource]. - URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F>. (date of access: 11.01.2021).

[4] Unisex. [Electronic resource]. - URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81>. (date of access: 11.01.2021).

© *Е.М. Каплюк, Е.Е. Пойда, 2021*

Поступила в редакцию 5.01.2021
Принята к публикации 15.01.2021

Для цитирования:

Каплюк Е.М., Пойда Е.Е. Молодежь в современном мире // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 65-70. URL: <https://ip-journal.ru/>